

Evaluación físico química y análisis sensorial de una infusión a base de nopal-zacate limón

M. Rivera Rivera ^{1*}, M. P. Valencia Pérez ¹, M. A. Godínez Ruiz¹, R. G. Tejeda ¹, J. Rodríguez Miranda¹

^{1*} *Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Instituto Tecnológico de Tuxtepec./Tecnológico Nacional México. Calzada Dr. Víctor Bravo Ahuja No. 561. Col. Predio el Paraíso. C.P. 68350. Tuxtepec, Oaxaca, México*

**monica_ri_ri@hotmail.com*

Área de participación: *Ingeniería Industrial*

Resumen

El propósito de este trabajo fue la elaboración de una infusión utilizando como materia prima el nopal y vegetales (hierbabuena, naranja, limón y zacate limón) en una proporción 90:10 respectivamente. Se realizó una evaluación sensorial con la finalidad de obtener la formulación con mayor aceptación, evaluando color, olor, sabor y aceptación en general. Los resultados arrojaron que la combinación preferida por la población encuestada fue nopal-zacate limón. Se realizó el químico proximal a la formulación seleccionada, obteniéndose los siguientes resultados en la muestra seca: humedad 4.74%, cenizas 12.70, grasas 36.78, proteína 17.14 y fibra cruda 1.53, para la infusión: humedad 93.35%, cenizas 0.98, grasas 0.00, pH 6.78, acidez titulable 0.06. También se evaluó el efecto que presentó la infusión en personas diabéticas durante 30 días observándose que puede utilizarse como una alternativa en el control de la diabetes. Para productores de nopal representa una alternativa diferente.

Palabras clave: *Diabetes, Infusión, Nopal, Zacate Limón.*

Abstract

The purpose of this work was the elaboration of an infusion using prickly pear and vegetables (mint, orange, lemon and lemon grass) as raw material in a 90:10 ratio respectively. A sensory evaluation was carried out in order to obtain the formulation with the highest acceptance, evaluating color, odor, taste and general acceptance. The results showed that the combination preferred by the surveyed population was nopal-lemon grass. The chemical proximal to the selected formulation was carried out, obtaining the following results in the dry sample: humidity 4.74%, ash 12.70, fat 36.78, protein 17.14 and crude fiber 1.53, for the infusion: humidity 93.35%, ash 0.98, fat 0.00, pH 6.78, titratable acidity 0.06. The effect of the infusion in diabetic people for 30 days was also evaluated, observing that it can be used as an alternative in the control of diabetes. For nopal producers it represents a different alternative.

Key words: *Diabetes, Infusion, Nopal, Lemon Grass*

Introducción

De acuerdo la Federación Internacional de Diabetes, México se encuentra entre los países con mayor número de personas diabéticas del tipo II en el mundo [1], lo que convierte a esta enfermedad en un problema de salud a Nivel Nacional. La OMS estima que para el 2030 habrá aproximadamente 366 millones de personas con diabetes tipo II en el mundo [2]

La diabetes mellitus se clasifica dentro del grupo de las enfermedades crónico degenerativas y se caracteriza por presentar desordenes metabólicos entre ellos la hiperglicemia, que es causada por la deficiencia de insulina, hormona clave para mantener la glucosa en niveles normales.[3]

El tratamiento de la diabetes mellitus se basa en cuatro componentes principalmente: la educación del paciente sobre la enfermedad, ejercicio físico, dieta, y agentes hipoglucemiantes. Para controlar la diabetes mellitus, actualmente se utilizan: sulfonilureas, biguanidas, derivados de tiazolidindiona e insulina (administrada por inyección), sin embargo estos agentes no han podido establecer un control adecuado de este padecimiento,

siendo incapaces de suprimir las complicaciones crónicas y agudas asociadas aunado a los efectos adversos, problemas de administración y dosificación así como a la falta de recursos económicos, provocando que una buena parte de la población mexicana utilice empíricamente recursos derivados de la medicina tradicional. [4]

El interés por las Hierbas Aromáticas y Medicinales ha ido en aumento en varios sectores: recolectores, productores, industrias transformadoras, instituciones públicas y/o privadas y consumidores. Esto obedece a las características aromáticas, terapéuticas y de conservación que tienen una gran diversidad de plantas, así como a su uso en productos nutraceuticos, fitoterapia y aromaterapia, entre otras aplicaciones. Cabe mencionar que los principales sectores industriales que hacen uso de las hierbas aromáticas y medicinales son en orden de importancia: medicinal y herbolario, alimentario y perfumero-cosmético.[5]

El nopal de acuerdo a su clasificación taxonómica pertenece a la familia de las cactáceas, que son plantas carnosas engrosadas y espinosas y al género *Opuntia*, teniendo como característica la presencia de tépalos extendidos con tallo articulado(6). México es el principal exportador de nopal a nivel mundial. Los nopales además de ser un alimento tradicional en México tienen un uso medicinal y religioso. El uso medicinal de nopal es debido a que presenta propiedades antiinflamatorias, hipoglucemiantes, hipocolesterolemica y antioxidante. Además presenta un alto contenido de fibra dietética, por lo que es utilizado como un antidiabético aunque no se conoce con exactitud el mecanismo de acción. (7). En el estado de Oaxaca en el 2010 la producción de nopal fue de 1351.81 Ton de un total de 723 815.42 Ton a nivel nacional [8]

En México se utilizan con frecuencia algunas plantas y vegetales en forma de infusiones, entre las que destacan por su sabor y aroma la canela (*Cinnamomum verum*), la manzanilla (*Matricaria chamomilla*) y la hierbabuena (*Mentha piperita*). Por las características hipoglucemiantes que presenta el nopal puede ser incorporado a las infusiones para obtener un producto útil y de precio accesible para el control de la diabetes tipo II [9]

El zacate de limón (*Cymbopogon citratus*) pertenece a la familia de las gramíneas, es un cultivo perenne muy común en México, tiene la particularidad de acumular aceites esenciales en los tallos y las hojas los cuales contienen aromas característicos muy apreciados, siendo el citral la principal sustancia presente, utilizado en remedios medicinales.[10]

Por lo anterior el objetivo del presente proyecto es ofrecer a la comunidad y en especial a las personas diabéticas una infusión a base de nopal (*Opuntia ficus indica*) y zacate limón (*Cymbopogon citratus*) el cual por sus propiedades hipoglucemiantes puede ayudar al control de esta enfermedad crónica degenerativa, siendo además una alternativa económica en su tratamiento. Por otro lado para los productores de nopal puede representar una alternativa más a la que actualmente se dedican.

Metodología

Materia prima

Se recolectaron las muestras de nopal (*Opuntia ficus indica*) y las hojas de zacate limón (*Cymbopogon citratus*), yerbabuena, hojas de limón y hojas de naranja en la región de la Cuenca del Papaloapan; las cuales fueron trasladadas al Laboratorio de Alimentos del Instituto Tecnológico de Tuxtepec para retirar todo tipo de material extraño presente, seleccionando las mejores muestras.

Acondicionamiento de la materia prima.

Se seleccionaron los cladodios de nopal con un grado de maduración medio así como las hojas de zacate limón, naranja, limón y yerbabuena (empleados para mejorar el sabor de la infusión). Posteriormente, se les eliminaron las impurezas presentes y se desinfectaron utilizando una solución de hipoclorito de sodio (NaOCl) equivalente a 15 ppm de cloro.

Preparación de las muestras.

Para evitar pérdida de líquido durante el segmentado, al nopal se le redujo la humedad, manteniéndolo a 60°C durante 2 horas. Posteriormente, se realizó la reducción de tamaño de los vegetales utilizando un juego de

cuchillas con una separación de 0.7 cm, una vez picados, se introdujeron en charolas de acero inoxidable por separado a un horno secador por convección marca Yamato modelo DX402C fabricado en Japón a 60°C, hasta obtener una humedad del 12%. Ya seca la materia prima se realizaron las mezclas, y por ser el nopal el que posee la capacidad hipoglucemiante, se evaluó en una proporción 90:10 (Nopal: Otro).

Otro = Zacate limón, limón, yerbabuena y naranja.

Análisis químico proximal.

La composición química proximal de las infusiones, se determinó por triplicado de acuerdo a los métodos de la AOAC [11]: humedad (925.10), cenizas (923.03), grasas (920.39) y proteínas (920.87). El contenido de fibra cruda se determinó por digestión ácido-alcalina (925.08).

Análisis sensorial de la infusión.

En la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca se realizó una prueba hedónica. Donde a 100 panelistas no entrenados se presentaron las muestras codificadas con la primeras letras del abecedario presentando a los panelistas las muestras de manera aleatoria. La evaluación se realizó utilizando una escala hedónica que va desde 1 = me disgusta muchísimo hasta 9 = me gusta muchísimo, de acuerdo a las diversas características de calidad tales como: color, olor, sabor y aceptabilidad general .

Análisis de glucosa.

En la realización del ensayo clínico abierto, se reclutaron entre conocidos a 20 personas, todas ellas mayores de edad que tenían diabetes tipo II participando de manera voluntaria, a quienes se les informó del estudio a realizarse y las instrucciones a seguir. Durante 30 días tomaron tres dosis de la infusión recién preparada y se realizaron mediciones de niveles séricos de glucosa al inicio y durante 30 días consecutivos, utilizando un glucómetro One Touch Select Plus Flex.

Análisis estadístico.

Se utilizó el programa estadístico STATISTICA versión 10 (StatSoft, Inc.) en el cual los resultados se expresaron como la media \pm desviación estándar.

Resultados y discusión

En la evaluación sensorial únicamente se utilizaron los resultados positivos de la escala utilizada, a las respuestas otorgadas por los panelistas se les asignó una puntuación con lo cuál fue posible otorgar un valor para cada una de las características evaluadas. (sabor, olor y color) quedando de la siguiente forma: 9 me gusta extremadamente, 8 me gusta mucho, 7 me gusta moderadamente, 6 me gusta ligeramente, para cada atributo.

En la grafica 1 se presentan los resultados obtenidos , donde se observan que la muestra de mayor aceptación por la población encuestada fue la formulación Nopal - zacate limón con un 43 % de preferencia. La mezcla elegida por los panelistas por su olor y sabor fue la de nopal-zacate limón con un 71% y 74% respectivamente, a diferencia del atributo de color donde la muestra preferida fue la nopal- yerbabuena con un 57%.

Gráfica 1. Resultados de la evaluación sensorial

En la Tabla 1. se presentan los resultados del análisis químico proximal realizados a la formulación seleccionada (nopal-zacate limón) en estado sólido, se observa que el porcentaje de humedad fue de 4.74%, menor al obtenido por la infusión en base líquida que fue de 98.35%. De acuerdo a Guevara (2012) dice que estas variaciones en contenido de humedad entre tratamiento puede deberse a su estado en que se encuentra o durante su procesamiento [12]. El valor de la humedad en estado líquido es mayor al reportado por Romero [10] y los valores de grasas fueron iguales a los reportados por Romero [10] no detectables.

Tabla 1. Composición químico proximal de la muestra seleccionada sólida

Nopal-Zacate Limón	% Componente
Humedad	4.74±3.82
Cenizas	12.70±0.69
Grasas	36.78±55.61
Proteínas	17.14±0.38
Fibra cruda	1.53±0.28

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar.

El análisis de químico proximal que se le realizó a la infusión nopal-zacate limón presentó ausencia de proteínas y grasas totales confirmando que es una infusión saludable en el control de la diabetes mellitus.

Tabla 2. Composición químico proximal de la muestra seleccionada liquida

Nopal-Zacate Limón	% COMPONENTE
Humedad	98.35±2.49
Cenizas	0.98±1.11
Grasas	0.00±0.00
pH	6.78±0.23
Acidez titulable	0.06±0.02

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar

Se evaluó el efecto que tuvo la infusión elaborada con nopal-zacate limón en personas que padecen diabetes tipo II. Las personas que accedieron a contribuir con esta prueba ingirieron tres sobres de té y medir la concentración de glucosa en horarios específicos durante treinta días. Cabe mencionar que existieron variables que afectaron esta evaluación como: el régimen alimenticio principalmente, las actividades diarias, la constancia, la responsabilidad, el ejercicio y la disciplina entre otros. [4] En las personas diabéticas participantes que siguieron un régimen alimenticio adecuado y tomaron las infusiones de nopal zacate- limón de acuerdo a lo programado presentaron un menor nivel de glucosa. Lo cual favorece su condición de vida. De ahí que solo el 60 % de la población mostró una disminución en sus niveles de glucosa .

Gráfica 2. Efecto de la infusión de Nopal-Zacate Limón en personas Diabéticas

Trabajo a futuro

Determinar otros análisis a la infusión a base nopal y zacate limón como el perfil aromático, capacidad antioxidante, color ,determinación del contenido de polifenoles totales y de β-caroteno.

Conclusiones

La diabetes mellitus tipo II, representa un problema de salud mundial que impacta en términos económicos, sociales y en la calidad de vida de la sociedad que la padece.

En México existe una gran tradición por el uso de la herbolaria para el tratamiento de enfermedades.

La evaluación sensorial determinó que la infusión a base de nopal-zacate limón en una proporción 90:10 respectivamente fue la preferida en un 43% de población encuestada. El efecto de dicha infusión en personas diabéticas fue positivo, el 59 % de la población vio disminuida la concentración de glucosa aún con sus medicamentos prescritos y a los hábitos alimenticios, de ejercicio y disciplina que tuvieron.

En relación a las pruebas fisicoquímicas realizadas tanto a la mezcla solida como a la infusión, el porcentaje de humedad en la muestra solida fue de 4.74%, menor al obtenido por la infusión en base líquida que fue de 98,8%. Algunos autores dicen que estas variaciones en contenido de humedad entre tratamiento puede deberse a su estado en que se encuentra o durante su procesamiento el valor de la humedad en estado líquido se encuentra por encima de lo reportado por Romero [10] y los valores de grasas no se detectaron iguales a lo reportado por Romero [10]. La infusión presentó ausencia de proteínas y grasas totales lo que confirma que es una infusión muy saludable para el tratamiento de la Diabetes.

La infusión de Nopal-Zacate limón representa un remedio herbolario en el control de la diabetes por su propiedad hipoglucemiante que presenta el nopal al disminuir los niveles de glucosa. Proporcionado a la población una alternativa económica en el control de la diabetes mellitus tipo II. Además a los productores de nopal les ofrece otras alternativas diferentes a las que actualmente se dedican.

Agradecimientos

Reconocimiento a la Organización Fruticultora de Cotzocón de María Lombardo de Caso, Oaxaca por el apoyo brindado para la realización de esta investigación, así como al Tecnológico Nacional de México (TecNM) y al Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Oaxaca (I.T.Tuxtepec) por el apoyo económico y las facilidades prestadas aún en tiempos de pandemia.

Referencias

- [1] M. Hernández-Ávila, J.P. Gutiérrez y N. Reynoso-Noverón. "Diabetes Mellitus en México: El estado de la epidemia", *Salud Pública de México*, vol. 55, pp.129-136, 2013
- [2] A. Jiménez-Corona, C.A Aguilar-Salinas, R. Rojas-Martínez y M. Hernández-Ávila. "Diabetes mellitus tipo 2 y frecuencia de acciones para su prevención y control", *Salud Pública de México*, vol. 55. pp.137-143, 2013
- [3] M. Martínez-Gamboa y M.R. Sánchez-Díaz. "Importancia de algunas frutas, verduras y hortalizas en la prevención de la Diabetes Mellitus Tipo II", *Revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo Educativo*, ISSN 2007-7467, vol.3, no.6, 2013
- [4] E. Hernández-Galicia, et al. "Studies on Hypoglycemic Activity of Mexican Medicinal Plants". *Proc.West.Pharmacol Soc*, vol 45. pp.118-124, 2002
- [5] C.R. Juárez-Rosete, J.A. Aguilar-Castillo, M. E. Juárez-Rosete, R. Burgarín-Montoya, P. Juárez López y E. Cruz Crespo. "Hierbas Aromáticas y Medicinales en México: Tradición e Innovación". *Revista Biociencias* ISSN 2007-3380, vol. 2, no. 3, pp. 119-129, 2013
- [6] D. Basurto-Santos, M. Lorenzana Jiménez y G.A. Magos Guerrero. "Utilidad del Nopal para el control de la glucosa en la Diabetes Mellitus Tipo 2", *Revista Medigraph Artemisa. Facultad de Medicina. UNAM* vol. 49, no.4, 2006
- [7] R.L. Torres Ponce, D. Morales Corral, M. L. Ballinas-Cosarrubias y G. V. Nevarez-Morrillón. "El Nopal : planta del semidesierto con aplicaciones en farmacia, alimentos y nutrición animal", *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, ISSN 207-0939, vol. 6, no. 5, 2015
- [8] SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Planeación Agrícola 2017-2030, 1ª edición. México. 2017

- [9] C. Hurtado Garay, J. Meneses Garibay y J. Reséndiz-Castellanos. "Proyecto de investigación: Tés e infusiones". Facultad de Contaduría y Administración. Universidad Autónoma de México. 2012
- [10] L. A. Romero-Erazo. "Elaboración de una bebida envasada de zacate limón (*Cymbopogon citratus*) endulzada con panela como alternativa agroindustrial" . Tesis. Universidad Dr. José Matías Delgado. Facultad de Agricultura e investigación agrícola. 2016.
- [11] AOAC. Official Methods of Analysis of AOAC. 18th ed. Association of Official Analytical Chemists. Gathersburg, MD, USA. 2005.
- [12] J. R Guevara y J.G Rovira "Caracterización de tres extractos de moringa oleífera y evaluación de sus condiciones de infusión en sus características fisicoquímicas" Tesis de Licenciatura, Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras. 2012. <https://bdigital.zamorano.edu/bitstream/11036/1005/1/AGI-2012-T022.pdf>